

УДК 595.786(575.1)

**КЛОПЫ-МИРИДЫ (HEMIPTERA-HETEROPTERA: MIRIDAE)
ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА**

*Абдусаматова Зебо Дильшод қизи – бакалавр.
Национального университета Узбекистана.
Науч. рук. Болтабаев Адамбой Садуллаевич
Преподаватель Национального университета
Узбекистана, кандидат биологических наук.*

Аннотация. Ушбу мақола ғўза ва беда агробиоценозларида ҳамда сабзавот экинларида тарқалган агробиоценозларида ҳамда сабзавот экинларида тарқалган мирид (*Miridae*) қандалаларнинг популяцияси, миграцияси, мавсумий тарқалиш динамикаси, турлар таркиби ва улар озиқланадиган ўсимликлари ҳақида маълумот берилган. Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида жадваллар келтирилган ва хулоса берилган.

Калит сўзлар: агроценоз, биоценоз, дала қандаласи, беда қандаласи, имаго, личинка, зараркунанда, энтомофаг, фитофаг, ривожланиш, агротехника, антропоген, миграция, популяция, монофаг.

Аннотация. В данной научной статье приводятся биологических, и фаунистические характеристики клопов-мирид, их видовой состав, трофические связи. Приводятся данные об сезонная динамика численности и суточная активность наиболее важных видов клопов-мирид на хлопковом, люцерновом и овощных культур. Хорезмской области, выявлена среди них массовых вредителей сельскохозяйственных растений, а также клопов - зоофитофагов и фитофофагов, имеющих важное значение в подавлении численности вредных насекомых и клещей. В результате исследований приводина таблицы и научные выводы.

Ключевые слова: агроценоз, биоценоз, полевой клоп, люцерновой клоп, имаго, личинка, куколка, вредитель, энтомофаг, фитофаг, развитие, агротехника, антропоген, миграция, популяция, монофаг.

Abstract. In this scientific article, the biological environmental , species composition and trophic relationships of the myrid betdugs as pests of the crop are given. In blogging conditions of the field and alfalfa bugs ,cotton and alfalfa agrcenoses feeding on the juices of the reproductive organs give, several generations Thus, they harm and affect the yied of cotton, alfalfa and vegetable crops causing huge damage to agriculture and the countrys economy. This scientific research was conducted in the Khorezm region of Uzbekistan.

Key words: phytophage, entomophagous, zoophagus, imago, larva, agrocenosis, biocenosis, biotope, endemic antropogen, bielol, alboefa, pest, migration, population, fitofag, entomofag, agrotehnika, monofag.

Введение: Обзор литературы. (Literature review). Клопы-мириды обширное семейство около 750 родов и 6000 видов Пучков(1972). Хорошо приспособлены к разнообразным условиям среды обитания. Широко распространены, в агроценозах и

биоценозах достигают большой численности. Среди клопов-мирид широко представлены специализированные хищники, часто зоофитофаги и фитозоофаги, но, все же большинство видов типичны растительноядные, хотя и они, при случае, могут использовать животную пищу-мелких беспозвоночных или их яйца (например, *Nabis fesus* и *Orus nuger*).

Многие виды являются первостепенными вредителями сельскохозяйственных культур, особенно хлопчатника, посевных кормовых трав, овощных культур. Некоторые виды из этого семейства известны как переносчики вирусных и бактериальных заболеваний растений. Несмотря на важное хозяйственное значение мирид их фаунистический состав, биологические особенности, трофические связи, а также хозяйственное значение, на Хорезмской области изучены недостаточно много, что и объясняет актуальность настоящего исследования.

Методы и объекты исследования. (Research Methodology). Полевые исследования по изучению видового состава, особенностей развития, стационарного распределения и вредоносности клопов - мирид проводились в прилегающих районах Хорезмской области с апреля по октябрь ежегодно в период с 2015 по 2019 гг. По методике В.Ф. Палия (1966) собраны растения, которыми питаются клопы-мириды. Из этих растений сделан гербарий и определен вид. По методике В. А. Пучкова (1974) собраны клопы -мириды и определен видовой состав. По методике Э. А. Дунаева (1997) проведено накалывание насекомых с помощью энтомологических иголок. Для получения информации о характере сезонной динамики численности и стационарном распределением клопов-мирид, проводили наблюдения на постоянных участках.

1. Хлопковое поле № 1, расположенное рядом с люцерновым полем.(3-го года стояния)
2. Люцерновое поле № 2 рядом с хлопчатником (1-го года стояния).
3. Огородное поле № 3 рядом с яблонным садом. (яблонный сад 5-го года стояния).

Выявление видового состава клопов-мирид Хивинского района, Хорезмской области Республики Узбекистан на хлопковый, люцерновых агробиоценозах и овощных культур.

Семейство	Поколение	Вид
<i>Miridae</i>	<i>Adelphocoris Reut.</i>	<i>A.lineolatus Goeze.</i>
	<i>Lygus Hahn.</i>	<i>Lygus pratensis L.</i>
	<i>Lygus Hahn.</i>	<i>Lygus gemellatus H-S</i>
	<i>Trigonatylus Fieb.</i>	<i>Trigonatylus ruficornis Geoff</i>
	<i>Stenodema Lap.</i>	<i>Stenodema calcaratum Fieb.</i>
	<i>Poeciloscytus Fieb.</i>	<i>Poeciloscytus cognatus Fieb.</i>
	<i>Poeciloscytus Fieb.</i>	<i>Poeciloscytus vulneratus Pz.</i>

	<i>Campylomma Reut.</i>	<i>Campylomma verbasci M-D.</i>
	<i>Atomoscelus Reut.</i>	<i>Atomoscelus onustus Fieb.</i>
	<i>Deraeocoris Cbm.</i>	<i>Deraeocoris punctulatus Fall</i>
	<i>Orthotylus Fieb.</i>	<i>Orthotylus flavosparsus C.</i>
	<i>Carpocoris</i>	<i>Carpocoris coreanus iranus</i>
<i>Pentatomidae</i>	<i>Eurydema</i>	<i>Eurydema ventralis</i>
	<i>Nezara</i>	<i>Nezara viridula</i>
	<i>Graphosoma</i>	<i>Graphosoma lineatum</i>
<i>Nabidae</i>	<i>Nabis</i>	<i>Nabis ferus</i>

Результаты исследования и обсуждение. (Andysis and results). В Хорезмской области Хивинского района было выявлено 16 видов клопов-мирид, относящихся к 14 родам и 3 семействам. Из них только относящихся к семейству Miridae 9 родов, 11 видов. Семейство Pentatomidae имеет 3 семейства и 3 вида. Хищных клопов 1 семейство одного рода и вида.

Трофические связи полужесткокрылых на примере полевой клоп *Lygus pratensis* Lunnaeus (1758), встречающихся на хлопковой, люцерновых агробиоценозах и овощных культурах (1 июль и 31 октябрь 2019 года).

№	Семейство, род и вид кормового растения.	Встречаемость имаго клопа, но яиц и личинок нет.	Клопоткля дывает яйца, но личинки развиваются частично.	Личинка нормально развиваются до вылета имаго
1	<i>Сем. Cheopochiaceae</i>			
1	<i>Chalburn L</i>	+	+	+
2	<i>Xanthium spinosum L.</i>	+	+	+
3	<i>Salicornia L</i>	+	+	+
4	<i>Atriplex L</i>	+	-	+
5	<i>Ch glaucum L</i>	+	-	+
11	<i>Сем. Verbenaceae</i>			
6	<i>Mentha arvensis L</i>	+	+	+
111	<i>Сем. Leguminosae</i>			

7	<i>Fabaceae</i>	+	+	+
8	<i>Medicago sativa</i>	+	+	+
9	<i>Alhagi adans</i>	+	+	+
IV	<i>Cem. Gusgutaceae</i>			
10	<i>Cbsctbta Cberuta</i>	+	-	-
V	<i>Cem. Poiygonaceae</i>			
11	<i>Rumex L</i>	+	+	+
12	<i>Apiaceae</i>	+	-	+
13	<i>Daus L</i>	+	-	+
V1	<i>Cem. Compositae Asteraceae</i>			
14	<i>Acropilon Cass</i>	+	+	+
15	<i>Frtemisia Ltts</i>	+	+	+
V1	<i>Cem. Plantaginaceae</i>			
1				
16	<i>Plantago L</i>	+	-	+
17	<i>Lathyrus L</i>	+	+	+
VII	<i>Cem. Cyperaceae</i>			
I				
18	<i>Bolboschoemus Palla</i>	+	+	+
19	<i>Hibiscus trio hum L.</i>	+	+	+
20	<i>Althaca L.</i>	+	+	+
1X	<i>Cem. Solanaceae</i>			
21	<i>Solanum nigrum L.</i>	+	-	-
22	<i>Nicotina tabacum L.</i>	+	+	+
X	<i>Cem. Polygonaceae</i>			
23	<i>Polygonum hydropiper L.</i>	+	+	+
24	<i>P. aviculare L.</i>	+	+	+
25	<i>Rumex coglomerotus Murr.</i>	+	-	+

В этой таблице приведены растения, которыми питаются клопы-мириды, они включают в себя 10 семейств и 23 вида.

Выводы и приложение (Conclusion / Recommendations). Специфичность природных условий данного региона существенно повлияла на фаунистический состав клопов-мирид, в связи с разнообразием биотопов. Встречающиеся, на люцерновых, хлопковых агробиоценозах и овощных культурах, клопов-мирид выявлено 16 видов, относящихся к 14 родам и 3 семействам. Из них только относящихся к семейству Miridae 9 родов, 11 видов. Семейство Pentatomidae имеет 3 семейства и 3 вида. Хищных клопов семейство Nabidae 1 одного рода и вида. Так же анализированы растения, которыми питаются клопы-мириды. Эти растения включают в себя 10 семейств и 23 вида.

Использованная литература.

1. В.О.Козьминых.Полужесткокрылых насекомые (Insecta , Heteroptera) Оренбургской области Преволский научный вестник.”2016г.с-23-32.

2. О.В.Козминых. Новые данные о полужесткокрылых насекомых (Inesecta Heteroptera) Пермского края //Иновации в науке: научный журнал.№ 15 (76).Новосибирск., Изд.АНС.Сибак.2017. С-5-16.
3. Е.В.Софронова.Фауна и экология полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) северного Прибайкале.Иркутск.2013. с-18-24.
4. А.Н.Зиновьева. Фауна полужесткокрылых (Heteroptera) окрестностей озер харбетской системы (Большей земельская тундра) Иркутск.институт биологи Коми,Сыктывкар.2008г.
5. Е.В.Канюкова. Новые данные по фауне и систематике полужесткокрылых.2011 г с-12-15.
6. Е.В.Софронова. Новые виды полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) республики Бурятия. Известия Иркутского государственного университета. Биология.2012.-т-5 № 1 –с-132-134.
7. Н.Н.Винокуров. Редкие и малоизвестные полужесткокрылые (Heteroptera) Байкальского региона // Энтомологические исследования в Средней Азии.Материалы VII Межрегионального совещания энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской Зоологической конференции.-Новосибрск.2006.-с-43-45.
8. О.Э.Берлов. К фауне заповедника Байкало-Ленский./О.Э.Берлов, Е.В.Толстоногова // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: Материалы III Всероссийской научной конференции. Марийский гос.университет.-Пущинко.2008-с-49.
9. В.Б.Голуб, М.М. Какурин. Предварительные результаты изучения комплекса наземных полужесткокрылых (Heteroptera) Усманского бора (Воронежская область).Труды биологического учебно-научного центра Воронежского государственного университета. Воронеж.2013.с-55-59.
10. Д.Л.Мусолин,А.Х.Сауич. Сезонное развитие антокорид (Heteroptera, Anthocoridae) Зоны умукунного климата. Известия Санкт-Петербургской Лесотехнической академии, Выпуск 192.Санкт-Петербург.2010.с-186-190.
11. И.Ю.Лычковская,А.М.Николаева.Трофические связи клопов-щитников (Heteroptera Pentatjvidae), Питающихся на рапсе, в условиях центральной России. Научно-технический бюлетьень Институту олийних культур УААН.№ 14.2009 :177-182.
12. А.М.Кондратьев,В.Б.Голуб.Видовой состав и структура комплекса полужесткокрылых эктонных биотопов хопёрского государственного заповедника. Материалы конференции “Экология, эволюция и систематика животных “Рязань.17-19 ноябрь 2009.с-90-94.